

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15053168>

MAQSUD SHAYXZODA - SHOIR, DRAMATURG VA TARJIMON

Jo`raqulova Elnora Jo`rabek qizi

Toshkent davlart transport universiteti

Aviatsiya transporti muhandisligi fakulteti 3-bosqich talabasi

juraqulovaelnora102@gmail.com

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada ikki qardosh xalqning aziz farzandi Maqsud Shayxzodaning hayoti va adabiy merosi haqida so`z boradi. Maqsud Shayxzodaning asarlari, she`rlari va dostonlari haqida qisqacha ma`lumot berib o`tilgan. Ushbu maqola o`zbek va ozarbayjon elining buyuk namoyondasi Shayxzoda ijodiga qiziqish uyg`otadi.*

***Kalit so`zlar:** Maqsud Shayxzoda, ikki xalq farzandi, she`r, ijodiy faoliyat, drama, Jaloliddin Manguberdi, Mirzo Ulug`bek, drama, she`r chin go`zalikning singlisi ekan.*

O`zbek va Ozarbayjon elining suyukli farzandi, jonkuyar ijodkor olim Maqsud Shayxzodaning hayot yo`li har bir o`quvchini e`tiborini o`ziga jalb qilmasdan qo`ymaydi. Ozar va o`zbek xalqlarini bir-biriga ya`na ham jipslashtirib, ular madaniyati o`rtasida oltin ko`prik bo`lib xizmat qilgan Maqsud Shayxzoda 1908-yil 7-noyabrda Ozorbayjonning Ganja viloyatidagi Oqtosh (Agdash) shahrida ziyoli oilada dunyoga kelgan. Maqsud Shayxzoda yoshligidan ilm olishga, she`riyatga judda qiziqqan. Shoir boshlang`ich maktabni bitirib, Bokudagi Oliy pedogagika institutida sirdan o`qigan. 1925-yildan muallimlik qila boshlagan. Shayxzoda hurfikirligi, ya`ni Ozarbayjonni mustaqil davlatga aylantirish haqidagi fikrlari uchun ayblanib, 1927-yilda hibsga olinib, 1928-yilning fevralida Toshkentga surgun qilingan. Shu davrdan boshlab to umrining so`ngiga qadar Shayxzodaning butun hayoti O`zbekiston bilan bog`lanadi. Adib dastlab turli gazita va jurnallar tahririyatida muharir, 1935-1938-yillarda O`zbekiston Fanlar qo`mitasi qoshidagi Til va adabiyot instutida ilmiy xodim sifatida faoliyat yuritadi. Shoir 1938-yildan qariyb umrining oxirigacha Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika instituti o`zbek mumtoz adabiyoti kafedrasida

o`qituvchi bo`lib ishlaydi, adabiyotshunos va adabiy tanqidchi sifatida ham faoliyat olib boradi. Adibning bu mehnatlari 1964-yilda shoirga “O`zbekistonda xizmat ko`rsatgan san`at arbobi” unvonini olib keldi. Maqsud Shayxzoda yoshligidan tinib-tinchimas, ziyrak, sinchkov, shijoatli, bir ishni boshlasa oxiriga yetkazmay qo`ymaydigan inson bo`lgan. Shayxzodaning dastlabki asarlari 1929-yildan boshlab e`lon qilingan. She`riy to`plamlari: “O`n she`r”, “Undoshlarim”, “Uchinchi kitob”, “Jumhuriyar”, “Loyiq soqchi”, “O`n ikki”, “Yangi devon”, “Saylov qo`shiqlari”, “Kurash nechun”, “Kapitan Gastello”, “Jang va qo`shiq”, “Ko`ngil deydiki”, “O`n besh yilning daftari”, “Olqishlarim”, “Zamon torlari”, “Shu`la”, “Chorak asr devoni”, “Dunyo boqiy”, “Xiyobon” va boshqalar. Dostonlari: “O`rtoq mulk”, “Tuproq va haq”, “Chirog”, “O`rtoq”, “Meros”, “Nurmat otaning tushi”, “Toshkentnoma”, “Iskandar-Zulqarnayn” va boshqa dostonlari mavjud.

Maqsud Shayxzoda Iskandar Zulqarnayn, ya`ni shoxli Iskandar haqidagi rivoyatni o`rganib badiiy jihatdan boyitib, she`riy doston yaratgan. Bu dostonda Iskandarning shoxi borligi uni hech kim bilmasligi, qaysi sartaroshga sochini oldirsa ertasiga gumdon qilishi, oxiri mamlakatda sartarosh qolmasligi, bitta sartarosh qolishi haqida so`z ketadi. Bu ertak-dostonda dunyoda hech bir yomonlik jazosiz qolmasligi aytilgan, tuban ishlarning bir kelib oshkor bo`lishi takidlangan.

Maqsud Shayxzoda Toshkentda she`riy, publitsistik, ilmiy va dramatik asarlar yaratgan. “Men bizning o`zbek poeziyamizda “yoshi kattalar” deb atalgan shoirlar avlodiga mansubman”, -deb yozgan edi Shayxzoda. Uning fikricha “...inson ruhini tarbiyalash, odamda yaxshilik unsurlarini ko`paytirish, xalqda go`zallik va nafosat tuyg`usini yanada baland darajaga ko`tarish ...san`atining muqaddas vazifasidir”¹ degan edi Shayxzoda.

“Jaloliddin Manguberdi” dramasi 1944-yil yozilgan. Bu asarda muallif o`z yurtining ozozdligi va mustaqiligi uchun mo`g`ul bosqinchilariga qarshi kurashgan Xorazm shohining jangovar jasoratini tasvirlagan. Dramada XIII asrning birinchi choragida

¹ “Adabiyot fanidan ma`lumotnoma” M.Hamrayev, Sh.Sariyev.

O`rta Osiyo yerlariga bostirib kergan Chingizxonga qarshi mustaqillik uchun olib borilgan kurash aks etirilgan. Asar voqeallari 1217-1224 orasida bo`lib o`tgan. Bu drama 1945-yil yanvarda Hamza nomidagi O`zbek davlat akademik drama teatrida sahnalashtirildi, uni tomoshabinlar va keng adabiyotchilik qizg`in kutib oldi. “Ko`pdan buyon uzun umrli, badiiy salmoqdor sahna asarlarini orzu qilar edik. “Jaloliddin” bu orzumizga javob berishga qodir”, deb yozgan edilar akademik yozuvchilarimiz Oybek bilan G`afur G`ulom.¹ “Jaloliddin” tragediyasi hayotiy va qiziqarli, asarda Jaloliddin Manguberdi xalq qahramoni sifatida namoyon etilgan. Asar qahramoni Jaloliddin Manguberdi vatanparvarligi, kuchli irodasi, oriyati, mardligi, donoligi, jasorati mahorat bilan tasvirlangan.

Maqsud Shayxzoda 1955-yilada “Mirzo Ulug`bek” tragediyasini yozishga kerishgan va 1960-yilda yozib tugatgan. “Mirzo Ulug`bek” fojiasi boshdan oxir falsafiy ruh bilan yoritilgan. Asar Ulug`bek davri ruhini yorqin aks ettirib bergan. Asar voqealari Samarqandda temuriylar qarargohi-Ko`ksaroyda bo`lib o`tadi. Maqsud Shayxzoda Ulug`bek obrazini katta mahorat bilan yaratgan. Asarda Mirzo Ulug`bek ilm-fanni, adabiyot va san`atni qadrllovchi donishmand inson, adolatli davlat arbobi, mehribon ota qiyfasida tasvirlangan. Asarda Ali Qushchi, Sakkokiy, Abdurazzoq Samarqandiy, Gavharshodbegim, Xo`ja Ahror, Abdullatif kabi obrazlar yaratilgan.

Shoirning “Yillarning salomin yillarga eltib...”(1961) “Ayriliq”(1962), “Qo`llar”(1964), “She`r chin go`zallik singlisi ekan”(1963), “Omonlik”, “Qo`l va fikr”, “Uch do`st” kabi ko`plab she`rlari mavjud. Shoirning “She`r chin go`zalikning singlisi ekan” nomli she`rida shoir “she`riyat ma`rifatdan, hayotga muhabbatdan kam bo`lmagan darajadagi ehtiyoj sanalmog`i darkor” deya takidlagan, qo`shiqsiz uylarga kulgu yoqmasligini aytib o`tgan.

*Qo`shiqsiz uylarga kulgu yoqmaydi,
Xonadon ahlining qovog`i osiq.
Hatto derazadan quyosh boqmaydi,
Soatning o`zi ham tiqillar bosiq.*

¹ Izohlar muallifi M.Zokirov.

Maqsud Shayxzoda Rustaveli, V. Sheksper, M.Lermantov, Nizomiy, Fuzuliy, Ezop, Gyote, Nekrasov, Nozim Hikmat kabi adib va yozuvchilar ijodidan tarjimalar qilgan. Alisher Navoiy, Bobur, Muqimiy, Oybek, Furqat, G`.G`ulom, H.Olimjon, Pushin, Nekrasov, Chexov kabi adiblarga bag`ishlangan asarlar va balladalar yaratgan. Pushkinning “Motsart va Salyeri” she’riy dramasi, Shota Rustavelining “Yo`lbars terisini yopingan pahlovon” asarini ustoz Mirtemir bilan hamkorlikda, Shekspirning “Hamlet”, “Rameo va Julyetta” tragediyalarini o`zbek tiliga tarjima qilgan. O`zbek va Ozarbayjon xalqining suyuqli farzandi Maqsud Shayxzoda 1967-yil 19-fevralda og`ir xastalik natijasida Toshkentda olamdan o`tdi. Mustaqillik yilarida Maqsud Shayxzodaning ijodi haqiqiy qadr topib, 2001-yilda “Buyuk xizmatlari uchun” ordeni bilan taqdirlandi.

Ijodkorning “Bog`bon”, “O`zbek paxtasi madhida...”, “Vatan”, “Bog`iston” nomli she’r va monologlarida dehqonlarning mehnatsevarligi, tabiat go`zalliklari, vatanga mehr kabi tuyg`ular yaqqol namoyon bo`ladi. Ijodkorning “Bog`bon” she’rida shoir dehqoni mehribon qaynotaga o`xshatadi, daraxtlarni esa kelinchakga o`xshatadi. Yana shunday misralar bor:

Kecha yana ilk bahor kuni

Ul o`tqazdi nokning ko`chatin,

O`ylantirib yer bilan uni,

Bu nikohning yozdi hujjatin:

Bunda shoir bog`bonni o`z farzandlariga mehr-shavqat ko`rsatib tarbiyalaydigan ota timsoliga qiyoslaydi. Ota o`z farzandlariga qanday mehribon bo`lsa, bog`bon ham bog`idagi mevalarga, daraxtlarga mehribon bo`lishini tasvirlab bergan.

Maqsud Shayxzoda o`zbek adabiyoti tarixida o`chmas yulchi yulduz bo`la oldi. Shoirning she’rlari, dostonlari har bir o`quvchining qalbidan chuqur joy egalamasdan qolmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Maqsud Shayxzoda. Tanlangan asarlar. 6 tomlik. “G`afur G`ulom” nomidagi badiiy adabiyot nashriyoti. T-1969.
2. Maqsud Shayxzoda. Asarlar. 2-jild. -T.: G`afur G`ulom nomidagi Adabiyot va san`at nashriyoti, 1971.
3. Karimov, N. (2010) “Maqsud Shayxzoda” Ma`rifiy-biografik roman “Sharq” nashriyoti
4. Adabiyot. “Sharq” nashriyot- matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent-2015.
5. M.Hamrayev, Sh.Sariyev Adabiyot fanidan ma`lumotnoma. Toshkent-2019.